

ShAXSNING SHAKLLANISHIDA OILA MUHITI, JAMOA VA JAMIYATNING TA'SIRINI IFODALASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346780>

Nasriddinova Sevara Olimjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlanʻich ta'lim yoʻnalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi

Djamolova Shahnoz Srojidinovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlanʻich ta'lim yoʻnalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi

Sattorova Shohsanam Muzaffar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlanʻich ta'lim yoʻnalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi

Annotatsiya: *Shaxsning shakllanishida oila muhiti, jamoa va jamiyatning ta'sirini ifodalash, shaxsning jamoa va jamiyatga aloqadorligi tushunchalarini shakllantirishdir. Bola shaxsining rivojlanishiga irsiyat, muhit va tarbiya kabi omillar ta'sir etadi. Bola shaxsining rivojlanishiga naslning ta'siri deganda, ota-onalarga o'xshashlikni ifodalovchi biologik belgilarning takrorlanishini tushunmoq kerak. Har bir bola ota-onasidan meros shaklida ba'zi biologik sifatlarga (tananing tuzilishi, sochning, ko'zning, terisining rangi, bo'yi basti va boshqalar) ega bo'lgan holda dunyoga keladi. Bular jismoniy xususiyatlardir. Oliy nerv faoliyatining xususiyatlari ham tug'ma o'tadi. Bu fiziologik xususiyat hisoblanadi.*

Kalit soʻzlar: *Shaxs, oila, ijtimoiy, fiziologik, jamoa, irsiyat, muhit, tarbiya, siyosiy, axloqiy, estetik, jamoizm.*

O'qituvchi uyga berilgan ikki topshiriq haqida gaplashib bo'lgach, uchinchi savolga javob berishni bir-ikki o'quvchidan so'raydi. O'quvchilar avvalo ota-onalaridan yoki opa-akasidan, keyin esa tarbiyachilari, o'qituvchilari, mahalla kuydan minnatdor ekanligini aytadilar, o'qituvchi xulosa qiladi:

- Javobingizdan ma'lum bo'ldiki, shaxsning kamol topishi avvalo oila muhitiga bog'liqdir. O'zbek xalqining buyuk shoiri Alisher Navoiyning quyidagi she'riy parchasiga e'tibor bering.

Ulcha erur tiflg'a shoyista ish,
Bilki kichiklikda erur parvarshi,
Qatraga chun tarbiyat etdi sadaf,

El boshiga chiqquncha topdi sharaf.

Tifl, ya'ni bolani kichikligida parvarishlash, ya'ni tarbiyalash kerak, sadaf qatoriga kirgan qatra, ya'ni dur odamlarning boshida turish sharafiga muayassar bo'ldi. Huddi shuningdek, ota-ona go'yo sadaf, bolalar esa ularning bag'ridagi qatralar - durlardir.

Oiladagi sharoit, oziq-ovqat va jihozlar ta'minoti, o'zaro munosabatlar: er-xotin, bobo-buvi, qaynona-qaynota, aka-uka, opa-singil, tog'a-amaki hamda boshqa qarindoshlarning bir-biriga muomalasi oila a'zolarining birgalikda ishlashi,

dam olishi, adabiyot, san'at, ilm-fan va sport bilan shug'ullanishi, daromad, ruhiy ma'naviy holatlar, qo'ni-qo'shnichilik aloqalari, mahalladagi to'y-marakalarga qatnashish va hokazolar oila muhitini tashkil etadi.

Oila muhiti axloq-odob, madaniyat qoidalari asosida tashkil topsa, bola shaxsining to'g'ri shakllanishi uchun shart-sharoit yaratilsa, bunda oiladagi bolalar

to'g'ri kamol topadi. Oila muhitining ahamiyati shundaki, boladagi tabiiy iste'dodning qirralari dastlab shu yerda ko'zga tashlanadi. «Insonlarda bo'lgan tabiiy iste'dod yog'ochdagi yonish xususiyatiga o'xshaydi: yog'ochga o't qo'yilmasa, yonmaydi» («Kalila va Dimna»dan). Binobarin, bola iste'dodining yonishi oiladan boshlansa, shuncha yaxshi. Ota-ona o'z bolasini kuzatib borib (go'dakligidanoq) boshqa bolalardan farqini, nimaga qobilu, nimaga qobilmasligini

aniqlasa, uni qobiliyati kuchli bo'lgan tomonga turtki bersa, rivojlantirsa, shaxsning iste'dodi shuncha yorqin va tez ko'zga tashlanadi. Murg'ak ongli go'dakning himoyaga, yordamga, rivojlantirishga muhtoj qiziqishi, intilishini birinchi bo'lib ota-ona sezmasa, kim sezadi?! Ko'zlarini mo'ltiratib turgan go'dak,

faqat sizga non uchun jovdirab qarayotgani yo'q-ku! Uni tushuning, his qiling, unga yo'l oching! Qobiliyati, iste'dodi bolaligidanoq ota-onasi yohud boshqa bir murabbiy yordamida rivoj topgan kishilardan buyuk daholar yetishib chiqqan. Bolaning yuragini tushunmay, hadeb arzir-arzimas ro'zg'or, tirikchilik ishlariga qayrab solaverish ham to'g'ri emas. Bola musiqa, rasm, adabiyot, fanga yoki boshqa hunarga qiziqayaptimi? Ota-ona bu haqda o'ylab ko'rishi, go'dakka madad

berishi kerak. To'g'ri, bu oson emas, juda tadbirkor, zahmatkash bo'lishni talab etadi.

Oila muhitidagi ota-ona va bolalarning munosabatiga to'xtalib, quyidagi

rivoyatni keltirish mumkin.

Rivoyat. Bir yo'lovchi qishloq oralab ketar ekan, bir xonadon oldida turgan kekxa kishiga yoshgina yigitning qattiq-qattiq gapirayotganda, qariyani beibo so'zlar bilan haqorat qilayotgani ustidan chiqib qoldi. Kekxa ko'ziga yosh olib, bag'ri xun bo'lganicha uy oldidagi kunda ustida o'tirardi. Yosh yigit begona kishini

ko'rishi bilan uyga kirib ketdi, shunda yo'lovchi kekxa yoniga bordi, salom berib uni yupatmoqchi bo'ldi.

- Ey otaxon, bu yigit kimki, sizni shunday haqorat qilyapti?

- O'g'lim,- deb javob berdi kekxa ko'z yoshini artganicha.

- Vo ajab!- hayron qoldi yo'lovchi.

- Ey yo'lovchi, ajablanma, men ham yoshligimda o'zimning qo'pol muomalam bilan otamning qalbiga ko'p ozor bergan edim. Qarangki, otamga o'tkazgan sitamim, o'g'limdan o'zimga qaytdi!- dedi.

- Vo darig, qaytar dunyo ekan-da!- deb yo'lovchi yo'lida davom etdi.

Bu rivoyat muhokama qilinish, «o'z ota-onangga qanday hurmat-e'tibor yoki bepisandlik ko'rsatsang, kelajakda farzandlaringdan senga ham shunday hurmat e'tibor yoki bepisandlik qaytadi», degan xulosa chiqariladi.

Jamoazm ruhining bolaga singishi ham oiladan boshlanadi. Axir, bolabirgalikda ovqatlanish, birgalikda ishlash, birgalikda dam olish, birgalikda to'y marakalarda ishtirok etish jarayonida jamoa-chilikka o'rganib boradi. O'qituvchi

o'quvchilar diqqatini «Hotamnoma»dan (Toshkent, G'afur.G'ulom nomidagi Adabiyot

va san'at nashriyoti, 1988) olingan quyidagi parchaga qaratadi.

«Hotam tug'ulg'on kuni olti ming o'g'ul Yamandin va atrofdin tavallud

qildi. Ul bolalarni hozir qilib, olti ming enagaga bolalarni boqmoqg'a buyurdi.

To'rt enaga – xush va shod va yoshni ilg'ab (ajratib), Hotamni parvarish qilib, sut

bermakka tayin qildi. Hotam sut emgali unamadi. Tayg'a xabar berdiki:

- Hotam sut emmaydur?

AHLI nujumlarni hozir qilib so'radiki:

- Bola nima uchun sut emmaydur?

Ahli nujumlar aytiki:

- Bu o'g'ul sahovat birla olamda oti pur (mash-hur) bo'ladur.

Toinki hamma tifflar va enagalar bir yerga jam bo'lub, hamma bolalarg'a sut berdilar. Hotam ham sut emdi».

Bu parcha Hotamning faqat sahovatpesha ekanligini ko'rsatmaydi, uning

xudbinlik qobig'iga sig'maydigan fe'l-atvorini ham bildiradi. Zotan oila a'zolarining barchasi dasturxon atrofida jam bo'lib ovqatlanishida ham hikmat bor.

Jamoazmning dastlabki urug'lari ana shunday inoq davralarda unadi. O'zbek xalqi qadimdan jamoazm an'analarini mahkam tutgan. Qo'shnining boshiga og'ir kun tushsa, atrofdagi odamlar darhol yetib kelishadi, har qanday ishini tashlab qo'shniga yordam beradilar. Bu esa oilaning qaddini tiklab olishida

muhimdir. Quyidagi hikoya o'qib beriladi.

Ibn Sino jamoadan, jamiyatdan ajralib tarbiya topgan bolaning baxtsiz bo'lib qolishini ta'kidlaydi. Inson oilada dunyoga kelgani bilan jamiyatga aloqadordir. «Forobiy fikricha, insonning va jamiyatning g'alabaga erishuvi, yaxshilikni qo'lga

kiritishi, axloqiy va aqliy mukammallikka erishuvi, inson va jamoaning o'z qo'lidadir. «... tabiiy boshlang'ichlar ta'siri ostida kamol topib insonga aylanishgina kifoya qilmaydi, chunki inson bo'lib, insoniy kamolotga erishuvi uchun so'zlash va kasb-hunarga muhtojdir».

1 O'z-ōzidan ma'lumki, bu ehtiyojlar jamiyatda qondiriladi. Marksizm-leninizm asoschilari bu masalani atroflicha hal qilib berishgan. Jamoa jamiyatning kichik bir bo,,lagi, u shuning uchun ham o'zida

jamiyatning siyosiy, axloqiy, estetik va boshqa go'yalarini mujassamlashtiradi (I.V.Dubrovina).

Jamoa haqidagi pedagogik qarashlar A.S.Makarenko, N.K.Krupskaya va boshqa sovet pedagoglarining ishlarida o'z aksini topgan. Jamoa bir maqsad, bir

intilish yo'lida birlashgan, shu maqsad yo'lida iqtisodiy tafakkur, ijodiy kuch quvvatlarini, faoliyatlarini bag'ishlaydigan kishilar guruhidir. Jamoazm tuyg'usi ham ana shu uyushgan shaxslarning ma"naviy-ixtiyoriy birligidan kelib chiqadi va shaxs, guruh, jamiyatning maqsad yo'lida birlashuvi bilan belgilanadi. Jamoazm jismoniy, aqliy mehnat faoliyatida, ma'naviy-axloqiy sifatlarining ma'lum ma'noda umumiy bo'lishida yaqqol ko'rinadi. Shunga ko'ra shaxs jamoada, jamiyatda mehnat qiladi, jamiyatning kichik bir tabiiy hujayrasi bo'lgan oilada yashaydi. Jamiyatning qanchalik rivojlanganini oila farovonligida, shaxsning kamolotidaqurish mumkin. Yoki shaxsning barkamolligi, oilaning to'la-to'kisligiga qarab, jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-axloqiy ahvolini bilish mumkin. Chunki, shaxs-oila-jamiyat munosabatlari o'zaro mustahkam bog'langan. Shuning uchun shaxs oila - jamiyat

muhitida shakllanadi, kamol topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», «Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori» – Toshkent: Sharq, 1997-65
2. Karimov I.A. «O'zbekiston kelajagi buyuk davlat». Toshkent: O'zbekiston 1992-62 b.
3. Karimov I.A. «Yangi uyni qurmay turib, eskisii buzhang» – Toshkent: O'zbekiston 1993. – 24 b.

